

BOTANY

ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАБЛЮДАЕМЫЕ У ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ, И ЧАСТОТА ИХ ВСТРЕЧАЕМОСТИ

Мурадов П.З.

*доктор биологических наук
Институт Микробиологии НАНА*

Абдуллаева Ш.А.

*кандидат биологических наук
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет*

FUNGAL DISEASES OBSERVED IN WOODY PLANTS GROWING ON THE ABSHERON PENINSULA AND THEIR FREQUENCY OF OCCURRENCE

Muradov P.,

*doctor of biological sciences
Institute of Microbiology of ANAS*

Abdullaeva Sh.

*PhD in biological sciences
Azerbaijan State Pedagogical University*

Аннотация

В статье рассматриваются грибковые заболевания, которые часто встречаются у древесных растений, произрастающих на Апшеронском полуострове. Описаны основные виды грибов, поражающих растения данного региона, а также их признаки и симптомы. В работе приведена информация о факторах, способствующих развитию грибковых заболеваний, таких как климатические условия, особенности почвы и агротехнические мероприятия. Особое внимание уделено частоте встречаемости этих заболеваний в разных экосистемах Апшеронского полуострова. На основе проведённых наблюдений предлагаются рекомендации по профилактике и борьбе с грибковыми инфекциями для сохранения здоровья древесных растений в регионе.

Abstract

This article discusses fungal diseases commonly found in woody plants growing on the Absheron Peninsula. The main types of fungi affecting plants in this region, as well as their signs and symptoms, are described. The paper provides information on the factors contributing to the development of fungal diseases, such as climate conditions, soil characteristics, and agronomic practices. Special attention is given to the frequency of occurrence of these diseases in various ecosystems of the Absheron Peninsula. Based on the observations, recommendations for the prevention and control of fungal infections are proposed to maintain the health of woody plants in the region.

Ключевые слова: грибковые заболевания, древесные растения, Апшеронский полуостров, частота встречаемости, профилактика, агротехнические мероприятия, климатические условия, фауна почвы, болезни растений.

Keywords: fungal diseases, woody plants, Absheron Peninsula, frequency of occurrence, prevention, agronomic practices, climatic conditions, soil fauna, plant diseases.

Введение

Апшеронский полуостров, находящийся в умеренном климатическом поясе, обладает разнообразием экосистем, в которых растут различные виды древесных растений. Однако, как и в других регионах с похожими климатическими условиями, растения на Апшеронском полуострове подвержены различным грибковым заболеваниям, которые могут существенно повлиять на их здоровье и продуктивность. Грибковые инфекции представляют собой одну из основных причин ухудшения состояния древесных растений, что требует тщательного изучения и разработки эффективных методов борьбы с этими заболеваниями. Исследование проводилось

на базе различных экосистем Апшеронского полуострова. Для сбора данных были использованы методы полевых наблюдений, лабораторных анализов и идентификации грибов. В ходе исследования были зафиксированы наиболее часто встречаемые грибковые заболевания на древесных растениях, а также проведен анализ факторов, способствующих их развитию. На основании собранных данных, самые высокие показатели встречаемости грибковых заболеваний наблюдаются в районах с повышенной влажностью и близостью к водоёмам, где создаются идеальные условия для развития грибов. Мучнистая роса и серая гниль имеют наибольшую частоту встречаемости в весенний и осенний пери-

оды, когда погодные условия способствуют их распространению. Ниже приводятся наиболее распространенные типы болезней деревьев и кустарников найденные на деревьях и кустарниках Апшеронском полуострова.

Ржавчина. Болезни этого типа вызываются ржавчинными грибами. Поражены листья, хвоя и молодые побеги. На листьях и побегах листовых пород были заметны ярко-желтые, оранжевые или коричнево-бурые, порошащие, многочисленные пустулы, часто покрывающие всю поверхность пораженных органов. Наиболее распространенными из деревьев ржавчина листьев тополя, ивы. У хвойных пород на хвое обнаружили мелкие цилиндрические пузырьки, заполненные желтой массой спор, или оранжево-красные восковидно-бархатистые подушечки. Поражение первого типа характерно для ржавчины хвои сосны, ели, пихты. Примером второго типа служит золотистая ржавчина ели. Ржавчина приводит к преждевременному опадению хвои и листьев, ослаблению молодых растений и снижению их декоративности.

Мучнистая роса характеризуется образованием на пораженных органах поверхностных белых, вначале паутинистых, позже уплотняющихся мучнистых листьев. Листья и молодые побеги имели вид как бы присыпанных мукой. Возбудителями этого типа болезней являются мучнисто-росяные грибы. Мучнистая роса поразила многие листовые породы деревьев и кустарников. Изучено что, широко распространены мучнистая роса дуба, клена, боярышника, караганы и другие. Мучнистая роса привела к ослаблению молодых растений, значительно снижает декоративность деревьев и кустарников. Пораженные молодые побеги не успели одревеснеть и пострадали от раннеосенних заморозков.

Пятнистость проявлялся в образовании на листьях, плодах и семенах пятен различной формы, размера, цвета, структуры. Они вызываются грибами, бактериями и абиотическими факторами (нарушение баланса питательных веществ, промышленное загрязнение среды и др.). Чаще пятна появились на листьях и значительно реже на плодах и семенах. Наиболее широко распространены пятнистости грибного происхождения. Как правило, пятна грибного происхождения имеют четкие границы. Нередко пораженные участки ткани выпали, и образовали так называемую дырчатую пятнистость (сероватая пятнистость вяза), и бурая – косточковых пород. Среди грибных пятнистостей преобладают некротические, например: белая– листьев тополя, кремевая–липы, серая–крылаток ясеня, темно-бурая– крылаток клена. Значительно реже встречалась строматическая пятнистость, к которым относятся: черная – листьев вяза, ивы, клена; оранжевая–черемухи). Характерный признак грибных пятнистостей – спорошение возбудителей.

Бактериальные пятнистости проявили себя в образовании плоских, расплывчатых, как бы маслянистых, неправильной формы пятен сероватого, се-

рого, коричневого цвета. Как правило, они расположены по краю листовой пластинки. Пятнистостью листьев сопровождается бактериальный рак, бактериальный ожог и туберкулез тополя. Неинфекционные пятнистости образуются вследствие загрязнения воздуха промышленными выбросами или недостатка (избытка) некоторых элементов питания. Пятна плоские, разного размера, чаще угловатые или неправильной формы, от желтоватого до коричневого цвета, расположены между жилками или по краю листа. Пятнистости листьев приводят к ослаблению молодых растений, снижению декоративности.

Чернь. Этот тип болезней проявил себя в образовании на листьях или хвое поверхностных, черных, как бы сажистых налетов. Возбудителями черни являются сапротрофные грибы, которые питаются выделениями сосущих насекомых (тлей, щитовок) и различными поверхностными наносами, например, пылью. На листовых породах возбудителями черни являются грибы *Fumago vagans*. Чернь нарушает процесс ассимиляции, затрудняет доступ воздуха и света к листьям и хвое, привел к значительной потере декоративности деревьев и кустарников.

Деформация – это радикальное изменение формы различных органов. Причиной деформации у древесных растений являются грибы, вирусы, бактерии и некоторые абиотические факторы. Проявил себя деформации очень разнообразны. Деформация плодов вызывается грибами, под воздействием которых плоды разрастаются и теряют свою естественную форму. Деформация листьев возникает при поражении грибами и вирусам, вызывающими неравномерный рост отдельных участков листьев, вследствие чего они становятся волнистыми, сморщенными или вздутыми. В некоторых случаях такой характер поражения называют курчавостью. Деформация грибного происхождения были найдены на листьях, вяза, клена татарского. Значительно реже было обнаружено деформация листьев, вызванная вирусами, например, на малине и хмеле. Причиной деформации листьев могут быть также пестициды в случае нарушения регламента их применения. При этом листья полностью утратили характерную для породы форму. Например, листья липы мелколистной стали удлиненными, разрезными, с сильно вытянутыми, нитчатым вершинами.

Парша. На листьях, побегах и плодах образовался бархатистый оливковый или зеленовато-бурый налет, представляющий собой мицелий со спороношением грибов-возбудителей. Характерный признак парши – почернение молодых побегов, которые часто погибают в виде крючка. Широко распространены парша ивы, яблони, груши. Парша резко снизил урожай и качество плодов, привел к преждевременному листопаду и ослаблению деревьев, снизил декоративность древесных пород.

Вилт (увядание) характеризуется поражением сосудистой проводящей системы деревьев и проявляется в постепенном или очень быстром усыхании

кроны. Главным признаком этого типа болезней является потемнение сосудов, а нередко и заболонной древесины, которое заметно на поперечных срезах стволов и ветвей в виде темных колец, полуколец, отдельных точек и пятен разной формы. Вилт вызывается грибами и бактериями. Яркие примеры грибного увядания – голландская болезнь (графтиоз) ильмовых пород, сосудистый микоз дуба, вертициллезное увядание (вилт) клена. К сосудистым бактериозам древесных растений относится мокрый язвенно-сосудистый рак тополя, бактериальное увядание ивы. Сосудистые болезни вызвал массовое ослабление и быстрое усыхание деревьев в лесных и городских насаждениях, часто на больших площадях, способствовал развитию очагов стволовых вредителей.

Некроз коры – это отмирание наружных тканей стволов и ветвей, происходящее на отдельных участках или по окружности пораженных элементов кроны. В одних случаях пораженная кора отличается по цвету от здоровой, в других – ее окраска не меняется. Локальные некрозы часто ограничены валиками каллуса и трещинами. Некроз коры преимущественно вызывается грибами, реже – бактериями. В первом случае в отмирающей коре образовались характерные грибные структуры: конидиомы, плодовые тела, стромы. Примером некрозов грибного происхождения являются: туберкуляриевый и цитоспоровый – на лиственных породах, ценангиевый – на сосне и других хвойных породах. Бактериальные некрозы характеризуются образованием на коре вздутых и трещин, из которых вытекает прозрачная, темнеющая на воздухе жидкость. Из болезней этого типа наиболее часто встретились бактериальные некрозы тополя и бука. Некрозы привели к ослаблению и усыханию деревьев и кустарников, способствуют развитию очагов стволовых вредителей.

Рак. При поражении болезнями этого типа на стволах и ветвях, иногда на корнях, выявлены новообразования: ступенчатые и не ступенчатые раны, язвы с наплывами каллуса или смоляных желваков, гладкие или трещиноватые опухоли (наросты). Причинами раковых болезней могут быть поражение грибами, бактериями и воздействием низких температур. При раковых болезнях грибного происхождения в местах поражения развились конидиомы, плодовые тела, стромы. Грибами вызываются многие широко распространенные болезни: ступенчатый (обыкновенный) рак лиственных пород, черный рак тополя, смоляной рак (серянка) сосны и другие. Признаком бактериального рака часто служит вытекающая из трещин коры прозрачная, буреющая на воздухе жидкость. В некоторых случаях этот признак отсутствует. Наиболее распространенными нашлись: мокрый язвенно-сосудистый рак тополя, поперечный рак дуба, бугорчатый рак сосны. Резкое понижение температуры в зимний период приводит к образованию на стволах лиственных и хвойных пород продольных трещин (морозобоин), вытянутых по длине ствола до 1 м и более. Со временем трещины

превратились в типические раны. Болезнью чаще найдены в деревьях вяз, дуб, клен, липа, ель.

Раковые болезни приводят к ослаблению и постепенному усыханию деревьев и кустарников, способствуют заражению стволов гнилями, образованию бурелома и заселению деревьев стволовыми насекомыми.

Ведьмины метлы – это тесно скученные, многочисленные, тонкие, укороченные вертикальные побеги, образующиеся из спящих почек на небольшом отрезке ветви. Они имеют шаровидную или овальную форму. Причиной образования ведьминых метел на древесных растениях чаще являются грибы и вирусы, в более редких случаях – насекомые и различные абиотические факторы. Ведьмины метлы грибного происхождения часто встретились на березе, вишне, пихте.

Ожог характеризуется почернением или побурением пораженных очагов, которые принимают как бы обожженный вид. Испортились молодые побеги, цветки, кора стволов и ветвей. Причиной ожога грибы, бактерии и абиотические факторы (высокие температуры, действие пестицидов и другое). Из инфекционных болезней этого типа широко распространены в Апшероне: монилиальный ожог косточковых, семечковых, бактериальный ожог груши, сирени. Высокие температуры в летний период вызывают поражение тонкой гладкой коры стволов. Пораженная кора вздувается, покрывается трещинами, а позже отмирает и опадает. Ожоги коры могут быть следствием резких колебаний температуры в зимний или ранневесенний период. Неинфекционный ожог хвои и листьев нередко возникает вследствие нарушения регламента применения пестицидов. Ожог привёл к снижению урожайности плодовых культур, способствует проникновению в стволы возбудителей некрозно-раковых болезней, снижает декоративность деревьев и кустарников.

Гниль характеризуется разрушением тканей различных органов растений. У деревьев и кустарников гниению подверглись семена, плоды и древесина корней, стволов и ветвей. Болезни этого типа преимущественно вызываются грибами. Ткани больших семян и плодов размягчились и полностью разрушились.

Мумификация – это тип болезней, при которых пораженные органы пронизываются мицелием возбудителей (грибов) и превращаются в плотные черные образования – «мумии». Поражаются преимущественно плоды и семена, реже – другие мясистые части растений. Широко распространенными болезнями этого типа являются: мумификация желудей дуба и семян березы, плодовая гниль (монилиоз) яблони и груши. Мумификация приводит к значительному снижению урожайности плодов и семян древесных пород.

Выводы

В ходе проведенных фитопатологических исследований на территории Апшеронского полуострова были выявлены различные грибковые заболевания, поражающие древесные растения. Обследования охватывали как парковые зоны, так и

природные лесные участки, а также декоративные посадки в городской среде. Анализ показал, что на частоту распространения заболеваний влияют такие факторы, как климатические условия региона, возраст деревьев, состояние почвы и уровень антропогенной нагрузки. Наибольшее количество поражённых деревьев было зафиксировано в зонах с пониженной аэрацией почвы и высоким уровнем загрязнения воздуха.

Список литературы

1. Мурадов П.З., Гахраманова Ф.Х., Алиев И.А., Ахмедова И.Д. (2004). Эколого-таксономический анализ афиллофороидных грибов Азербайджана, стр.171. Материалы международной конференции Биология, систематика и экология грибов в природных экосистемах и агрофитоценозах. Минск.
2. Юсифова А.А., Мурадова С.М., Джабраилзаде С.М. (2022). Видовой состав анаморфных грибов, распространённых в условиях Азербайджана, с.12. Сборник статей V международной научно-практической конференции. Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность».
3. Abdullayeva Sh. (2025). The impact of fungal diseases on plants in ecosystems and ecological control methods, p.36. Journal Nature & Science.
4. Abdullayeva Sh. (2024). Associative microorganisms residing in soil and their biotechnological potential, p.31. Journal Norwegian Journal of development of the International Science.
5. Abdullayeva Sh. (2024). On the rhizosphere of field crops and factors influencing the dynamics of its microbiota, p.10. Nature & Science International Scientific Journal.
6. Balakhanova G. (2004). Green choices: The environmental impact of consumption habits, p.6. Nature & Science International Scientific Journal.
7. Balakhanova G. (2024). Characteristics of recorded fungi according to eco-trophic relationships and its different manifestation forms, p.5. Icheas 6th international conference on health, engineering and applied sciences Paris.
8. Muradova S.M., Sabiya M Jabrailzade S.M. (2023). Toxic effect metabolites of micromycetes spread in Azerbaijan, p.729. Biosciences Biotechnology Research Asia №2.
9. Muradov P.Z., Gasimova G.Ch, Namazov R.N, Sultanova H.N, Jabrailzade S.M. (2020). Comparative study of mycobiota of some relict plants included to the Flora of Azerbaijan, p.227. Journal of Complementary Medicine Research.